

Makalah Ilmiah Populer

**EFEKTIVITAS IRADIASI GAMMA TERHADAP KADAR
INSEKTISIDA DIMETOAT PADA PAPRIKA MERAH (CAPSICUM
ANNUUM L.) MELALUI ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

20 Februari 2025 – 20 Juni 2025

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Nanda Fista Elasari / Teknokimia Nuklir/ 012200026

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**EFEKTIVITAS IRADIASI GAMMA TERHADAP KADAR INSEKTISIDA
DIMETOAT PADA PAPRIKA MERAH (CAPSICUM ANNUM L.) MELALUI
ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS**

Disusun oleh

Nanda Fista Elasari / Teknokimia Nuklir/ 012200026

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 14 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing

TT ELEKTRONIK

Dr. Deni Swantomo, M.Eng

NIP.198201042006041002

EFEKTIVITAS IRADIASI GAMMA TERHADAP KADAR INSEKTISIDA DIMETOAT PADA PAPRIKA MERAH (*CAPSICUM ANNUUM L.*) MELALUI ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS

EFFECTIVENESS OF GAMMA IRRADIATION ON DIMETHOATE INSECTICIDE LEVELS IN RED BELL PEPPER (*CAPSICUM ANNUUM L.*) THROUGH UV-VIS SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS

Nanda Fista Elasari¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – BRIN, Jl. Babarsari, Kabupaten Sleman, 55281..

*E-mail korespondensi: nandafista6@gmail.com

ABSTRAK

EFEKTIVITAS IRADIASI GAMMA TERHADAP KADAR INSEKTISIDA DIMETOAT PADA PAPRIKA MERAH (*CAPSICUM ANNUUM L.*) MELALUI ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS. Paprika merah merupakan sayuran bergizi tinggi yang banyak dimanfaatkan dalam industri kuliner. Dalam budidayanya, penggunaan insektisida seperti dimetoat sering digunakan untuk mengendalikan hama, namun berisiko meninggalkan residu berbahaya pada hasil panen. Iradiasi gamma menjadi salah satu metode yang potensial untuk menurunkan kadar residu tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari efek iradiasi gamma terhadap kadar dimetoat serta menganalisis variasi waktu perendaman dan dosis iradiasi sesuai batas maksimum residu (BMR) SNI 2008. Sampel paprika direndam dalam larutan dimetoat 100 ppm selama 15 dan 30 menit, lalu diradiasi pada dosis 1, 3, dan 5 kGy. Konsentrasi dimetoat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-VIS pada wavelength maksimum 787 nm. Hasil menunjukkan bahwa iradiasi gamma efektif menurunkan kadar residu, dengan penurunan tertinggi sebesar 85,22% pada dosis 5 kGy dan perendaman 30 menit. Dosis 1 kGy juga menghasilkan penurunan hingga di bawah BMR (0,5 mg/kg), sehingga dapat direkomendasikan sebagai dosis optimal. Dengan demikian, iradiasi gamma merupakan metode alternatif yang aman dan efisien dalam mengurangi residu insektisida pada paprika merah.

Kata kunci: paprika merah, dimetoat, iradiasi gamma, insektisida, spektrofotometri UV-VIS

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF GAMMA IRRADIATION ON DIMETHOATE INSECTICIDE LEVELS IN RED BELL PEPPER (*CAPSICUM ANNUUM L.*) THROUGH UV-VIS SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS. Red bell peppers are highly nutritious vegetables widely used in the culinary industry. In their cultivation, insecticides such as dimethoate are often used to control pests, but they carry the risk of leaving harmful residues in the harvest. Gamma irradiation is a potential method to reduce these residue levels. The purpose of this study was to study the effect of gamma irradiation on dimethoate levels and to analyze variations in soaking time and irradiation dose according to the maximum residue limit (MRL) of SNI 2008. Bell pepper samples were soaked in a 100 ppm dimethoate solution for 15 and 30 minutes, then irradiated at doses of 1, 3, and 5 kGy. Dimethoate concentrations were analyzed using UV-VIS spectrophotometry at a maximum wavelength of 787 nm. The results showed that gamma irradiation was effective in reducing residue levels, with the highest reduction of 85.22% at a dose of 5 kGy and a 30-minute soaking time. A dose of 1 kGy also resulted in a reduction below the MMR (0.5 mg/kg), thus being recommended as the optimal dose. Thus, gamma irradiation is a safe and efficient alternative method for reducing insecticide residues in red peppers..

Keywords: Red bell pepper, dimethoate, gamma irradiation, insecticide, UV-VIS Spectrophotometry.

PENDAHULUAN

Paprika menjadi salah satu sayuran bernilai gizi tinggi dan sering dimanfaatkan dalam industri makanan. Kandungan vitamin C pada paprika merah 20% lebih tinggi daripada paprika hijau [1]. Paprika umumnya digunakan sebagai bahan penyedap dan pewarna makanan, terutama dalam masakan barat seperti Amerika. Penggunaan paprika dalam kuliner barat serta meningkatnya turis asing dan ekspatriat di Indonesia berkontribusi pada meningkatnya permintaan paprika [2].

Hama trips merupakan salah satu organisme pengganggu utama dalam budidaya paprika, dengan potensi kerugian hasil panen hingga 60% [3]. Serangan hama tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan produksi, terutama saat fase pertumbuhan vegetatif yang paling rentan [2]. Oleh karena itu, petani umumnya melakukan

pengendalian sedini mungkin dengan insektisida. Salah satu insektisida yang digunakan oleh petani adalah dimetoat.

Dimetoat adalah insektisida sistemik yang berfungsi dengan menyerang sistem saraf pusat hama yang terpapar. Selain itu, sifat sistemiknya membuat insektisida ini dapat diserap oleh tanaman dan tetap aktif selama sekitar satu minggu setelah aplikasi [4]. Dimetoat memiliki nama kimia o,o-dimetil S-metilcarbomoil metilfosforoditioat dengan rumus molekul $C_5H_{12}NO_3PS_2$ dan memiliki struktur kimia sebagai berikut [5]:

Gambar 1. Struktur kimia Dimetoat

Dimetoat berpotensi meninggalkan residu pada hasil panen yang dapat membahayakan kesehatan jika melebihi batas aman. Berdasarkan peraturan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2008, batas residu maksimum (BMR) untuk pestisida pada sayuran dan buah-buahan adalah 0,5 mg/kg (0,5 ppm) [6].

Salah satu metode yang digunakan dalam menurunkan kadar residu insektisida pada paprika merah tanpa mengurangi kualitas nutrisi maupun komponen bioaktifnya adalah dengan memanfaatkan iradiasi gamma. Iradiasi sinar gamma pada bahan pangan tidak hanya berfungsi sebagai metode pengawetan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kadar residu kimia [7]. Proses ini melibatkan paparan radiasi ionisasi secara terkontrol tanpa menjadikan pangan bersifat radioaktif. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dosis yang aman digunakan untuk mencegah serangan hama berkisar antara 0,15-0,5 kGy [8].

Pada era sekarang disaat pendidikan dan informasi pola hidup sehat sudah lebih meningkat dan menyeluruh khususnya pada kalangan ekonomi menengah keatas, banyak permintaan bahan makanan yang minim kandungan zat kimia, termasuk sayuran paprika yang banyak digunakan oleh hotel, restaurant, ataupun UMKM olahan makanan organik. Fenomena ini memberikan peluang untuk petani dan peneliti bekerja sama untuk bisa menyediakan paprika yang sudah terbebas dari zat kimia pestisida.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofnie M.Chairul (2011), menunjukkan bahwa iradiasi gamma mampu menurunkan kadar residu insektisida klorpirifos pada buah anggur. Penentuan kadar residu dilakukan dengan gas kromatografi (GC). Dari hasil penelitian tersebut, Buah anggur terlebih dahulu direndam dalam larutan klorpirifos dengan konsentrasi antara 100 hingga 300 ppm. Kemudian didiamkan selama 7 hari sebelum dilakukan iradiasi dengan dosis bertingkat yaitu 0,5; 1,0; dan 1,5 kGy. Hasilnya menunjukkan penurunan residu yang cukup signifikan. Contohnya pada konsentrasi 300 ppm, dengan persentase penurunan residu insektisida berturut-turut sebesar 19,16%; 30,58% dan 34,45%. Dari hasil tersebut, dosis radiasi yang lebih tinggi memberikan efek penurunan residu yang lebih signifikan [7].

Ade Maria Ulfa, dkk (2018) dalam penelitiannya menggunakan spektrofotometri UV-VIS untuk menganalisis kadar residu pestisida diazonin pada anggur merah. Sampel diuji setelah diberi perlakuan pencucian dengan air biasa (AB), air hangat (AH) dan larutan pencuci buah (LB). Dari hasil penelitian, kadar awal residu sebesar 4,999 mg/kg mengalami penurunan setelah pencucian, dengan kadar rata-rata residu sebesar 3,475-3,8769 mg/kg untuk AB; 3,3331-3,4198 mg/kg untuk AH dan 2,9588-3,1755 mg/kg untuk LB. Metode UV-VIS terbukti efektif dalam menganalisis residu pestisida diazonin dan pencucian dengan larutan pencuci buah memberikan hasil penurunan residu paling signifikan [9].

Dengan latar belakang tersebut dan penelitian sebelumnya, dilakukan penelitian ini yaitu efektivitas iradiasi gamma terhadap kadar insektisida dimetoat pada paprika merah (*capsicum annum L.*) melalui analisis spektrofotometri UV-VIS. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari pengaruh iradiasi gamma terhadap kadar residu insektisida dimetoat pada paprika merah serta menganalisis pengaruh lama perendaman dan dosis iradiasi terhadap kadar insektisida dimetoat yang memenuhi peraturan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2008.

METODOLOGI

Bahan dan Alat

Bahan utama yang digunakan yaitu paprika merah yang dibeli dari pasar lokal, insektisida dimetoat, standar dimetoat pro-analisis, serta bahan pendukung seperti asetonitril, asam klorida, aquatridest, asam nitrat, ammonium molibdat, asam askorbat, bismuth subnitrat dan asam perklorat. Sedangkan penggunaan alat meliputi hot plate, mortar, batang pengaduk, gelas ukur, labu ukur, gelas beker, mikropipet, kertas saring, timbangan analitik, iradiator gamma, dan spektrofotometer UV-Vis.

Preparasi Sampel

Sebelum proses iradiasi, disiapkan larutan insektisida dimetoat dengan konsentrasi 100 ppm (0,1 ml dalam 1000 ml air). Paprika direndam dalam larutan tersebut selama 15 dan 30 menit. Kemudian, ditiriskan dan didiamkan selama 5 menit untuk memastikan penyerapan dimetoat dalam permukaan paprika. Setelah itu, paprika non iradiasi langsung di analisis dan sisanya dikenakan iradiasi gamma dengan dosis 1;3 dan 5 kGy.

Setelah iradiasi, sebanyak 10 gram sampel paprika ditimbang dan dihaluskan, lalu dicampur dengan pelarut asetonitril dan aquatridest dalam rasio 13:7 hingga homogen. Campuran ini kemudian disaring menggunakan kertas Whatman, dan filtratnya ditampung [9]. Selanjutnya, filtrat ditambah 5 ml HCl dan 1 ml HNO₃, lalu dipanaskan di atas hotplate sampai larutan menjadi jernih [10].

Preparasi Larutan Reagen

Untuk larutan Asam Askorbat 10.000 ppm, satu gram asam askorbat ditimbang dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Tambahkan sedikit aquatridest, lalu aduk hingga larut sepenuhnya. Larutan diencerkan menggunakan aquatridest di labu ukur 100 ml.

Untuk larutan Amonium Molibdat 0,12 M, sebanyak 14,8308 gram amonium molibdat ditimbang dan ditambahkan larutan aquatridest di labu ukur 100 ml.

Untuk larutan Asam Perklorat 5 M, 43 milliliter asam perklorat pekat (70%) ditambahkan ke dalam labu ukur 100 milliliter kemudian diberi aquatridest hingga garis tera.

Untuk larutan Bismuth Subnitrat 1460 ppm, sebanyak 0,073 gram bismuth subnitrat ditimbang dan ditambahkan larutan aquatridest ke labu ukur 50 ml.

Tahap Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode analisis berupa analisis laboratorium standar secara kuantitatif dengan spektrofotometri UV-VIS. Data yang diambil yaitu nilai konsentrasi residu insektisida dimetoat. Hasil dari penelitian nantinya akan dilakukan perbandingan berdasarkan peraturan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2008 untuk menentukan apakah batas residu maksimum (BMR) untuk pestisida pada sayuran dan buah-buahan telah mencapai batas aman yaitu 0,5 mg/kg (0,5 ppm). Data yang digunakan adalah data hasil praktikum yang telah dilakukan di Laboratorium Kimia Radiasi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia.

Pembuatan Larutan Deret Standar

Analisis kuantitatif dimulai dengan menyiapkan larutan standar dimetoat 50 ppm, dengan cara menimbang 0,005 gram dimetoat dan melarutkannya dalam 100 milliliter aquatridest. Dari larutan baku 50 ppm ini, dibuat deret standar dengan variasi konsentrasi yaitu 5; 7,5; 10; dan 12,5 ppm dengan cara mengambil sebanyak 1; 1,5; 2 dan 2,5 ml, larutan 50 ppm menggunakan pipet, lalu memasukkannya ke labu ukur 25 ml dan mengencerkannya dengan aquatridest.

Penentuan Wavelength Maksimum

Untuk menentukan wavelength maksimum, larutan standar 10 ppm digunakan. Dengan mengambil 5 ml larutan dan dimasukkan ke labu ukur yang bervolume 25 ml. Kemudian tambahkan larutan reagen sebanyak 2,5 ml asam perklorat sebagai pengoksidasi dan 1 ml amonium molibdat yang menyebabkan terbentuknya endapan putih. Selanjutnya, ditambahkan 2 ml bismuth subnitrat yang berfungsi sebagai perubah warna menjadi biru dan 5 ml asam askorbat yang berperan menstabilkan larutan [11]. Campuran ini diencerkan hingga tanda tera dengan aquatridest, dan absorbansinya diukur pada rentang wavelength 400-800 nm.

Penentuan Kurva Kalibrasi

Untuk kurva kalibrasi, larutan standar konsentrasi 5; 7,5; 10; dan 12,5 ppm diproses. Sebanyak 1 ml dari setiap larutan ditempatkan ke labu ukur bervolume 25 ml. Pada setiap labu ukur, tambahkan larutan reagen asam

perklorat, ammonium molibdat, bismuth subnitrat dan asam askorbat. Setiap campuran diencerkan hingga tanda tera dengan aquatridest, menghasilkan konsentrasi akhir masing-masing sebesar 1; 1,5; 2; dan 2,5 ppm. Absorbansi larutan-larutan ini diukur pada wavelength maksimum dan kurva kalibrasi dibuat untuk menetapkan persamaan linier ($Y = bx + a$) [9].

Penentuan Konsentrasi Dimetoat

Untuk menentukan konsentrasi dimetoat dalam sampel, 1 ml larutan sampel diambil dan memasukkannya ke dalam labu ukur bervolume 25 ml. Selanjutnya, ditambahkan larutan reagen asam perklorat, ammonium molibdat, bismuth subnitrat dan asam askorbat. Campuran ini diencerkan hingga tanda tera dengan aquatridest, dan kemudian diukur absorbansinya dan diplotkan ke persamaan linier sehingga diketahui konsentrasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penurunan Massa Paprika

Pengukuran dilakukan dengan menimbang sampel paprika awal, setelah perendaman dengan insektisida dan setelah iradiasi dengan nilai massa diketahui sebagai berikut:

Tabel 1. Data Massa Paprika

Dosis iradiasi (kGy)	Massa awal (gr)	Massa Perendaman (gr) [Wo]	Massa setelah iradiasi (gr) [Wi]	%penurunan
Perendaman 15 menit				
1	30,3318	31,1227	30,720	1,29
3	21,4288	21,9548	21,825	0,59
5	22,3126	23,1604	22,7684	1,69
Perendaman 30 menit				
1	26,9315	28,0026	27,615	1,38
3	23,6979	24,1785	24,041	0,57
5	26,0943	26,8163	26,7540	0,23

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa perendaman dengan insektisida dapat meningkatkan massa sampel. Perendaman dengan insektisida dimetoat bertujuan untuk mengetahui berapa besar kadar insektisida yang dapat terserap oleh paprika. selain itu, agar diperoleh nilai penurunan yang signifikan antara sampel non iradiasi dengan sampel yang diiradiasi. Persentase kenaikan massa paprika tertinggi yaitu pada perendaman 30 menit dengan nilai sebesar 2,03% hingga 3,8% dimana perendaman yang semakin lama akan meningkatkan massa pada sampel paprika. Hal tersebut dikarenakan durasi perendaman yang lebih lama membuat lebih banyak larutan insektisida terserap ke dalam pori-pori atau permukaan paprika, sehingga menyebabkan peningkatan massa pada sampel.

Gambar 2. Grafik hubungan % penurunan massa paprika dengan dosis iradiasi.

Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa dosis iradiasi mampu menurunkan massa sampel paprika setelah perendaman dengan insektisida. Pada perendaman 15 menit, dosis iradiasi yang tinggi dapat mengurangi

massa paprika hingga 1,69% dengan penurunan terkecil yaitu pada dosis 3 kGy sebesar 0,59%. Namun jika dilihat pada perendaman 30 menit, dosis iradiasi yang tinggi yaitu 5 kGy hanya mampu menurunkan massa paprika sebesar 0,23%. Dari grafik tersebut, semakin tinggi dosis iradiasi maka penurunan massa paprika akan semakin kecil.

Iradiasi gamma dapat menyebabkan pengurangan massa pada sampel karena adanya proses ionisasi. Adanya ionisasi menyebabkan ikatan kimia yang ada pada sampel dapat terpecah karena adanya radikal bebas sehingga proses respirasi terhambat yang menyebabkan pengurangan massa menjadi lebih kecil [12]. Namun, persentase penurunan massa tersebut tergolong rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa iradiasi gamma tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan massa pada paprika.

Penetapan Kadar Insektisida Dimetoat

Penetapan kadar insektisida setelah iradiasi gamma dilakukan secara kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-VIS. Dalam analisis kuantitatif, diperlukan kurva kalibrasi standar dimetoat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kurva kalibrasi standar dimetoat dibuat dengan variasi konsentrasi 5; 7,5; 10 dan 12,5 ppm yang diambil dari larutan baku standar 50 ppm yang telah diencerkan dengan aquatridest. Aquatridest dipilih sebagai pelarut karena memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi sehingga pembacaan absorbansi pada spektrofotometri UV-VIS akan lebih akurat. Sebelum dilakukan pengukuran kuantitatif, terlebih dahulu dilakukan uji kualitatif untuk menentukan wavelength maksimum menggunakan salah satu standar dengan konsentrasi 10 ppm. Penentuan wavelength dilakukan pada rentang 400-800 nm dengan nilai wavelength yang diperoleh yaitu 787 nm. Panjang gelombang tersebut digunakan untuk menentukan nilai absorbansi pada kurva kalibrasi standar pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kurva Kalibrasi Standar

Larutan standar	Konsentrasi (mg/L)	Absorbansi
Standar 1	0	0,000
Standar 2	1	0,395
Standar 3	1,5	0,821
Standar 4	2	0,863
Standar 5	2,5	1,085

Dari data tersebut, diperoleh hasil dimana nilai absorbansi meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi. Hal tersebut berbanding lurus dengan warna larutan yang dihasilkan. Dimana semakin tinggi konsentrasinya maka warna larutan standarnya akan semakin pekat sehingga nilai absorbansinya akan semakin besar. Nilai yang diperoleh kemudian di plotkan ke grafik dengan sumbu y adalah nilai konsentrasi dan sumbu x merupakan nilai absorbansi.

Gambar 3. Grafik kurva kalibrasi standar

Berdasarkan grafik tersebut, didapatkan persamaan garis linier $y = 0,442x + 0,014$. Maka nilai kadar insektisida pada paprika dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Konsentrasi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{L}} \right) = \frac{\text{absorbansi} - \text{intercept}}{\text{slope}} \times 100 \quad (2)$$

Sehingga diperoleh kadar residu insektisida dimetoat yaitu:

Tabel 3. Data kadar residu insektisida dimetoat setelah iradiasi

Waktu perendaman	Dosis (kGy)	Absorbansi (787 nm)	Konsentrasi (mg/L)	%penurunan
15 menit	Non	0,380	0,828	-
	1	0,162	0,335	59,54
	3	0,159	0,328	60,39
	5	0,123	0,247	70,17
30 menit	Non	0,385	0,839	-
	1	0,167	0,346	58,76
	3	0,132	0,267	68,18
	5	0,069	0,124	85,22

Gambar 5. Grafik kadar residu dimetoat variasi perendaman 30 menit

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa konsentrasi residu dimetoat paling banyak terdapat pada sampel paprika non iradiasi dengan kadar residu tertinggi yaitu pada waktu perendaman 30 menit sebesar 0,839 mg/L. Pada gambar 4 dan 5, diperoleh hasil yaitu peningkatan dosis iradiasi menyebabkan penurunan kadar insektisida dimetoat. Dosis iradiasi yang semakin besar maka penurunan kadar insektisida nya semakin besar pula. Proses iradiasi akan menguraikan struktur dimetoat membentuk senyawa lain yang bukan merupakan senyawa dimetoat [13].

Dengan dosis 5 kGy pada perendaman 15 menit dapat mengurangi kadar residu insektisida dimetoat sebesar 70,17% dan 85,22% pada perendaman 30 menit. Pada dosis iradiasi 1 kGy sudah mampu mengurangi kadar insektisida sebesar 59,54% pada perendaman 15 menit dan 58,76% pada perendaman 30 menit. Namun, dosis iradiasi 5 kGy belum mampu menghilangkan kadar insektisida pada paprika. Untuk menghilangkan kadar insektisida maka diperlukan dosis iradiasi lebih tinggi dengan dosis iradiasi lebih dari 5 kGy.

Dosis yang disarankan untuk mencegah atau mengurangi serangan serangga oleh insektisida adalah 0,15 - 0,5 kGy. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana dengan dosis 1 kGy penurunan kadar insektisida pada paprika cukup signifikan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dosis yang ideal untuk menurunkan kadar insektisida adalah dosis iradiasi 1 kGy. Suatu lembaga yaitu Codex Alimentarius Commission menyatakan bahwa dosis iradiasi hingga 10 kGy tidak menimbulkan efek keracunan dan bahaya nutrisi dalam keamanan [14]. Oleh karena itu, penggunaan dosis iradiasi 5 kGy dapat dikatakan aman dan dapat mengurangi kadar insektisida yang jauh lebih kecil.

Menurut SNI tahun 2008, batas maksimum residu (BMR) pestisida pada tanaman untuk konsumsi telah ditetapkan sebesar 0,5 mg/kg (0,5 ppm). Hasil yang diperoleh pada dosis iradiasi 1;3 dan 5 kGy kadar insektisida nya <0,5 ppm, dimana nilai tersebut memenuhi persyaratan dari SNI sehingga dapat disimpulkan bahwa metode iradiasi gamma efektif dalam menurunkan kadar insektisida dimetoat pada sampel paprika dan dapat menjadi metode alternatif yang menjanjikan pada teknik iradiasi pangan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan kadar residu insektisida dimetoat pada paprika merah terjadi secara efektif melalui perlakuan iradiasi gamma. Dimana peningkatan dosis iradiasi menghasilkan penurunan residu yang lebih besar. Perlakuan iradiasi dengan dosis 5 kGy memberikan penurunan residu tertinggi, yaitu sebesar 85,22% pada waktu perendaman 30 menit, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan residu. Dosis 1 kGy terbukti cukup signifikan dalam menurunkan kadar dimetoat hingga di bawah ambang batas maksimum residu (0,5 mg/kg) yang ditetapkan oleh SNI tahun 2008, sehingga dinilai sebagai dosis optimal. Oleh karena itu, iradiasi gamma dapat menjadi alternatif yang efektif dan aman dalam menurunkan residu insektisida dimetoat pada produk hortikultura seperti paprika merah tanpa mengurangi kualitasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala dan karunia-nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing dalam pemenuhan capaian kinerja mahasiswa (Dr. Deni Swantomo, M.Eng) yang telah membimbing penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan teman-teman atas do'anya dan kerjasamanya dalam membantu penyusunan karya tulis ilmiah ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Serlahwaty, Diana. "Penetapan Kadar β -Karoten Dalam Buah Paprika Merah, Kuning, Dan Hijau (Capsicum Annuum Var. Annuum L.) Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi". Jakarta: Universitas Pancasila, 2009.
- [2] L. Prabaningrum Dan T.K. Moekasan, "Identifikasi Status Hama Pada Budidaya Paprika (Capsicum Annuum Var. Grossum) Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat," J.Hort., Vol.17, No. 2, P.161, 2007.
- [3] Adiyoga, W., N. Gunadi, T.K. Moekasan, Dan Subhan. "Identifikasi Potensi Dan Kendala Produksi Paprika Di Rumah Plastik," J. Hort., Vol. 17, No.1., Pp. 88-100, 2007.
- [4] Mahawati, E, AH Husodo, L Astuti, & S Sarto. " Pengaruh Teknik Aplikasi Pestisida Terhadap Derajat Keparahan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Pada Petani," J. Kesehatan Lingkungan Indonesia., Vol. 16, No.2., Pp. 37-45, 2017.
- [5] Anonim., "Farm Chemical Hand Book," P. C136, 1996.
- [6] Hartono, Rudy. " Residu Pestisida Organophosphates Dan Carbamates Pada Cabai Rawit Merah (Capsicum Frutescens .L) Di Bogor," Jawa Barat: Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, 2018.
- [7] M. Chairul, Sofnie. "Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma Terhadap Residu Insektisida Klorpirifos Pada Buah Anggur (Vitis Vinifera L.)," J. Iptek Nuklir Ganendra, Vol. 15, No.1., Pp. 1-6, 2012.
- [8] Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), "Pangan Iradiasi, Alternatif Yang Menjanjikan," Pom.Go.Id, Dec. 22, 2006. [Online], Available: <https://www.pom.go.id/Berita/Pangan-Iradiasi,-Alternatif-Yang-Menjanjikan>
- [9] A. M. Ulfa, G. Ayu, R. Saputri, W. Sri, And I. Sari, "Penetapan Kadar Residu Pestisida Diazinon Pada Anggur Merah (Vitis Vinifera) Di Pasar Bambu Kuning Dengan Variasi Pencucian Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis," J. Analisis Farmasi, Vol. 3, No.1., Pp. 42-52, 2018.

- [10] F. Afnani, J. H. Yanti, And W. S. W. Pratiwi, "Determination Of Vitamin C Content In Bell Pepper (*Capsicum Annuum* L.) With Different Protic Polar Solvent By Uv-Vis Spectroscopy," *J. Kim. Ris.*, Vol. 8, No. 2, Pp. 116–123, 2023
- [11] N. Habibah, I. G. A. S. Dhyana Putri, I. W. Karta, C. D. W. H. Sundari, And M. C. Hadi, "A Simple Spectrophotometric Method For The Quantitative Analysis Of Phosphate In The Water Samples," *J. Sains & Teknologi.*, Vol. 7, No. 2, Pp. 198–204, 2018.
- [12] Akrom, M., E., Hidayanto And Susilo, "Study Effect Of Gamma Irradiation On Weight Shrinkage Of Red Guava Fruit During Storage" *J. Pendidikan Fisika Indonesia.* Vol.10, Pp. 86-91, 2014
- [13] M. Chairul, Sofnie., I.W., Redja., Y. Yusuf., Dan E. Djabir. "Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma Terhadap Residu Insektisida Dimetoat Pada Buah Tomat (*Lycopersicum Esculentum* Mill.)." *Risalah Seminar Ilmiah Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Isotop Dan Radiasi*, 2004.
- [14] S. M. Khan, M. A. Shahid, And I. Ahmad, "Effect Of Gamma Irradiation On Pesticide-Treated Table Grapes," *J. Food Drug Anal.*, Vol. 25, No. 4, Pp. 896–902, 2017. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5302430/>
- [15] Yesika, A. S. "Analisis Residu Pestisida Dimetoat Golongan Organofosfat Pada Rimpang Temu Kunci (*Boesenbergia pandurata* L.) Secara Spektrofotometri Uv-Vis," *Doctoral Dissertation.*, Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, 2019
- [16] Yogi, D. A. "Analisis Cemaran Pestisida Dimetoat Golongan Organofosfat Pada Rimpang Kencur (*Kaempferia galanga* L.) Secara Spektrofotometri Uv-Vis," *Doctoral Dissertation.*, Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, 2020.